

10–12 YOSHLI BASKETBOLCHILARNING O‘YIN FAOLIYATINI BAHOLASH VA RIVOJLANISH DINAMIKASINI ANIQLASH

*NavDU San‘at va sport fakulteti
2-bosqich magistranti
Orziqulova Malikaxon Iskandar qizi*

Annotatsiya. *Ushbu ilmiy maqolada 10–12 yosh oralig‘idagi basketbolchilar o‘yin faoliyatining baholash usullari hamda ularning texnik-taktik rivojlanish sur‘atlari tahlil etilgan. Tadqiqot davomida yosh sportchilarning texnik va taktik jihatlarini aniqlovchi muhim ko‘rsatkichlar asosida monitoring ishlari olib borildi. Olingan natijalardan individual hamda guruhli tayyorgarlik jarayonlarini takomillashtirishda foydalanish mumkin bo‘lgan ilmiy va amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.*

Kalit so‘zlar: *basketbol, o‘yin faoliyati, baholash tizimi, rivojlanish jarayoni, texnik-taktik tayyorgarlik, yosh sportchilar.*

Zamonaviy sport tizimida muvaffaqiyatli natijaga erishish sportchining o‘yin faoliyatini tahliliy asosda kuzatib borish va uning o‘sish bosqichlarini doimiy nazorat qilish orqali amalga oshiriladi. Ayniqsa, dastlabki bosqichda, ya‘ni 10–12 yoshli sportchilarni tayyorlashda bu jarayon muhim o‘rin egallaydi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, yosh basketbolchilarning o‘yin harakatlarini tizimli o‘rganish va ularning texnik-taktik o‘zgarishlarini aniqlash murabbiylar faoliyatining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Yosh sportchilarning o‘yin faoliyatini chuqur tahlil qilishga qaratilgan izlanishlar shuni ko‘rsatadiki, ularda texnik va taktik ko‘nikmalarni har tomonlama rivojlantirish zarur. Bu esa faqat alohida elementlarni emas, balki jismoniy, texnik va taktik mashg‘ulotlarning o‘zaro uyg‘unlashtirilgan holda olib borilishini talab etadi. Bu kabi kompleks yondashuv natijasida nafaqat sportchining musobaqadagi natijalari, balki uning o‘yinni tushunish darajasi, vaziyatga mos qaror qabul qilish qobiliyati ham rivojlanadi. So‘nggi yillarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda kichik formatli o‘yinlar - Small-Sided Games (SSGs) texnik harakatlar va taktik xatti-harakatlarni o‘rgatishda samarali usul sifatida e‘tirof etilmoqda. Bu kabi mashg‘ulotlar yordamida sportchi yoshi, tayyorgarligi va o‘rganilishi kerak bo‘lgan elementlarga mos sharoitlar yaratiladi, bu esa qaror qabul qilish tezligi va texnikani amalda qo‘llash qobiliyatini kuchaytiradi.

3x3 yoki 2x1 shaklidagi kichik guruhli o‘yinlar mashg‘ulotlarda uzatma, dribling va to‘pni saviyali boshqarish kabi ko‘nikmalarni mustahkamlashda ayniqsa

foydali bo‘lishi aniqlangan. Bu jarayonda maydonning o‘lchami va o‘yinchilarning soni orqali yuklama darajasi va o‘yin tezligi nazorat qilinadi. Shuningdek, texnik harakatlar shakllanishiga ta’sir etuvchi omillar sifatida sportchilarning biologik yetilishi, jismoniy tayyorgarligi va ilgari egallagan ko‘nikmalari alohida o‘rin tutadi. Bu esa shuni ko‘rsatadiki, standart yondashuvdan ko‘ra, har bir sportchiga individual tarzda yondashish va shaxsiylashtirilgan mashg‘ulot rejaları asosida ishlash maqsadga muvofiqdir.

1-rasm. Kichik guruhli o'yinlar mashg'ulotlari

Shu sababli, sportchilarning texnik va taktik tayyorgarligi bilan bir qatorda, ularning psixologik holati, emotsional muvozanati va umumiy jismoniy rivojlanishi ham nazarda tutilishi lozim. Bunday kompleks yondashuv mashg‘ulotlarning maqsadga muvofiqligini oshirishga va sportchilarning musobaqalardagi raqobatbardoshligini ta’minlashga xizmat qiladi.

Mazkur ilmiy tadqiqot Navoiy shahridagi sport maktablarida faoliyat yuritayotgan 20 nafar 10–12 yoshli basketbolchilar ishtirokida amalga oshirildi. Ishtirokchilarning yarmiga yaqin qismi 10 yoshda, qolganlari esa 12 yoshda bo‘lib, ularning o‘yin faoliyatiga oid ma’lumotlar 3 oy davomida tahlil qilindi. Har bir oyda sportchilarning o‘yin jarayoni kuzatilib, quyidagi ko‘rsatkichlar asosida baholandi: to‘p bilan tez harakatlanish (dribbling), uzoqqa uzatma aniqligi, qarshi harakatga tez o‘tish, vaziyatda to‘g‘ri va tezkor qaror qabul qilish (video tahlil orqali), shuningdek, himoyadagi faollik (pozitsion joylashuv, pressing, bloklash harakatlari).

Tadqiqot doirasida sportchilarning o‘yin ko‘rsatkichlari 100 ballik tizim asosida qayd etildi. Har bir indikator alohida baholandi va monitoring qilindi. Quyidagi natijalar tajribaning dastlabki va uchinchi oy natijalari o‘rtasida yuzaga kelgan farqlarni ko‘rsatib beradi:

1-jadval.

Ko'rsatkichlar	1-oy ball)	(o'rtacha ball)	3-oy ball)	(o'rtacha ball)	O'sish foizi (%)
Dribbling tezligi	62		78		+25.8%
Uzatma aniqligi	58		74		+27.6%
Qaror qabul qilish	54		71		+31.5%
Himoyaviy harakatlar	49		68		+38.7%

Yuqoridagi ko'rsatkichlar yosh basketbolchilarning texnik-taktik rivojlanishida ijobiy siljishlar borligini yaqqol ko'rsatmoqda. Xususan, himoya harakatlarida va qaror qabul qilish tezligida qayd etilgan sezilarli o'sish sportchilarning o'yinni chuqurroq anglashga erishganini bildiradi. Bu esa ularga mashg'ulot jarayonida murakkab taktikalarga moslashish imkonini beradi.

Baholash natijalaridan kelib chiqib, mashg'ulotlarni to'g'ri rejalashtirish, sportchining sust tomonlarini aniqlash va ularni mustahkamlovchi mashqlar tizimini shakllantirish mumkin bo'ladi. Bunday yondashuv esa sportchilarning o'yin natijalariga bevosita ta'sir ko'rsatadi va ularni yuqori natijalarga yetaklaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- Mukhammadieva M. I. BASKETBOL VA JAMOAVIYLIK: MUVAFFAQIYATNING KALITI //Academic research in educational sciences. – 2024. – T. 5. – №. 11. – C. 255-264.
- Nuriddinov A. 10-12 YOSHLI YENGIL ATLETIKACHI BOLALARNING JISMONIY TAYYORGARLIGI KO'RSATKICHLARI DINAMIKASI //ИКРО журнал. – 2025. – T. 15. – №. 01. – C. 347-350.
- Shamuratova B., Shamuratov U., Shamuratova P. YOSH BASKETBOLCHILARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHDA HARAKATLI VA ESTAFETALI O 'YINLARNING O'RNI //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. 2. – C. 664-668.
- Raxmatullayev T. A., Xujomov B. X. O'zbekistonda basketbol o'yininig rivojlanishi //Scientific progress. – 2023. – T. 4. – №. 6. – C. 7-13.
- Ismoilovich A. O. 10-12 YOSHLI IQTIDORLI BASKETBOLCHILARNING HARAKAT TEZKORLIGINI RIVOJLANTIRISH USULLARI //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – T. 1. – №. 10. – C. 123-128.
- Tashpulatov F. O 'QUVCHI YOSHLARNI BASKETBOLGA O 'RGATISH TEXNIKASINING USULLARI //Farg'ona davlat universiteti. – 2023. – №. 3. – C. 197-197.